

Habilidades pedagógicas y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de educación general básica.

Teaching skills and their impact on learning in basic general education students.

DOI...

AUTORES: Sandoval Muñoz Roxanne Yanella¹

Velasco Coello Jussely Saray²

Briones Moreira Joselyn Estefanía³

Pacheco Sellan Flor Narcisa⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: rsandoval@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15/ 07/ 2025

Fecha de aceptación: 04/ 08/ 2024

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la incidencia entre las habilidades pedagógicas de los docentes y el rendimiento académico de los estudiantes de séptimo año

¹*Estudiante de la Carrera de Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo,
rsandoval@fcjse.utb.edu.ec

²*Estudiante de la Carrera de Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo
jvelasco404@fcjse.utb.edu.ec

³* Estudiante de la Carrera de Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo
jbriones@fcjse.utb.edu.ec

⁴*Estudiante de la Carrera de Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo
esperanza.sellan@gmail.com

de EGB de la Escuela “Nuevo San Juan”, durante el período académico 2024- 2025. A través de un enfoque mixto cualitativo, la investigación utiliza un diseño no experimental de tipo documental y descriptivo. Para la recolección de datos, se emplearon encuestas, entrevistas a docentes encargados y observaciones en el aula. Los resultados preliminares sugieren una correlación entre las habilidades pedagógicas y el aprendizaje más significativo. Los estudiantes en los cuales se aplican habilidades pedagógicas durante su vida estudiantil, tienden a mejorar su aprendizaje y, en consecuencia, su rendimiento académico. La propuesta pedagógica desarrollada en este estudio busca enfatizar aquellos hechos a que se practiquen más regularmente, promoviendo estrategias para implementar las habilidades que correspondan al nivel de aprendizaje que se quiere alcanzar. Se espera que el estudiante mejore no solo su rendimiento académico sino más bien, se vea reflejado aquel aprendizaje efectivo y elocuente. En conclusión, esta investigación ofrece una visión profunda sobre los desafíos educativos que plantea el aprendizaje tradicional donde el docente solo es un emisor de teorías y propone soluciones prácticas para mejorar el aprendizaje y desde luego, desempeño estudiantil

Palabras clave: Aprendizaje significativo, Estudiantes, Habilidades pedagógicas, Rendimiento académico.

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of teachers' pedagogical skills on the academic performance of seventh-grade students at Nuevo San Juan School during the 2024-2025 academic year. Using a qualitative mixed-method approach, the research uses a non-experimental, documentary and descriptive design. Data collection involved surveys, interviews with teachers in charge, and classroom observations. Preliminary results suggest a correlation between pedagogical skills and more meaningful learning. Students who apply pedagogical skills throughout their student life tend to improve their learning and, consequently, their academic performance. The pedagogical proposal developed in this study

seeks to emphasize those skills that should be practiced more regularly, promoting strategies to implement skills that correspond to the learning level to be achieved. It is expected that students will not only improve their academic performance but, more importantly, that effective and eloquent learning will be reflected. In conclusion, this research offers a profound insight into the educational challenges posed by traditional learning, where teachers are merely the sender of theories and propose practical solutions to improve learning and, of course, student performance.

Keywords: *Meaningful learning, Students, Pedagogical skills, Academic performance.*

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación, se enfocó en determinar la incidencia entre las habilidades pedagógicas de los docentes y el rendimiento académico de los estudiantes de séptimo año de EGB de la Escuela “Nuevo San Juan”, durante el período académico 2024-2025. Es de suma importancia considerar la manera en que los docentes enseñan, motivan e interactúan con sus estudiantes, con el fin de potenciar su desarrollo integral.

La teoría constructivista de Jean Piaget, ampliamente reconocida en el ámbito del desarrollo cognitivo, sostiene que el aprendizaje no consiste en una simple recepción pasiva de información, sino en un proceso activo de construcción del conocimiento. Este principio enfatiza la interacción del sujeto con su entorno, donde el individuo construye su propio aprendizaje, con la orientación del facilitador que en este caso es el docente. A diferencia del conductismo, que concibe el aprendizaje como una respuesta condicionada a estímulos, el constructivismo resalta la capacidad innata del estudiante para organizar y reorganizar su conocimiento de manera autónoma.

Por otro lado, Lev Vygotsky desarrolló a lo largo de sus investigaciones la teoría sociocultural. En esta, se sostiene que el aprendizaje es un proceso fundamentalmente social, dentro de este el desarrollo del lenguaje y pensamiento. Por lo tanto, el aprendizaje no es un

proceso individual, sino una actividad socialmente mediada, donde el lenguaje y las herramientas culturales juegan un papel fundamental en el desarrollo de habilidades y conocimiento.

Dentro del quehacer educativo, resulta crucial aplicar el principio de inclusión en las prácticas pedagógicas, ya que estas permiten atender adecuadamente a la diversidad del alumnado y transformar progresivamente los paradigmas educativos tradicionales. Las habilidades pedagógicas representan el “saber hacer” del profesional docente, y son esenciales para afrontar los desafíos contemporáneos de la educación inclusiva. (Sonia. R, 2021).

Actualmente, en muchos contextos educativos, se concibe erróneamente al docente como un simple transmisor de información, y al estudiante como un receptor pasivo. Esta visión ha obstaculizado el desarrollo del pensamiento crítico y la participación activa del estudiante en su proceso formativo. No obstante, como señala Flores Solano (2024), al fortalecer sus competencias pedagógicas y emplear metodologías activas, los docentes pueden mejorar la comprensión profunda del contenido y fomentar un ambiente de aprendizaje colaborativo.

Las habilidades pedagógicas permiten responder tanto a las necesidades básicas como a las necesidades educativas especiales del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, es prioritario identificar las barreras que enfrentan los estudiantes, para convertir dichas dificultades en oportunidades de inclusión y equidad educativa.

Este estudio se orientó a identificar y analizar cómo inciden las habilidades pedagógicas en el aprendizaje del alumnado, proponiendo estrategias que favorezcan la motivación, la atención y la participación activa de los estudiantes. Vera (2022) menciona lo siguiente:

El aprendizaje constituye un proceso vital en el desarrollo humano, mediante el cual se adquieren conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para comprender y transformar el entorno. En la búsqueda de un aprendizaje significativo y duradero, la pedagogía contemporánea ha evolucionado hacia enfoques centrados en la participación activa del estudiante (p. 13).

Los saberes adquiridos a lo largo de la vida conforman un capital cultural que se traduce en aportes significativos a la sociedad. La labor docente constituye un pilar estratégico en el desarrollo de las naciones, pues una ciudadanía educada es base para una sociedad más productiva. Dicho esto, Alejo (2021) afirma que:

La colaboración entre pares es también un eje fundamental en el aprendizaje, ya que el trabajo en equipo permite compartir ideas, contrastar perspectivas y construir conocimiento de forma colectiva. Este proceso potencia habilidades comunicativas, pensamiento crítico, resolución de problemas y aprecio por la diversidad (p. 6).

Esta visión enfatiza la necesidad de que el docente combine teoría y práctica, creatividad y responsabilidad social, de forma que no solo transmita conocimientos, sino que también investigue, reflexione y resuelva problemáticas reales desde su contexto. En este sentido, la calidad educativa está estrechamente vinculada con el fortalecimiento de las competencias pedagógicas desde la formación inicial del profesorado.

La formación integral de los profesionales de la educación representa un desafío constante para las instituciones de educación superior. Los avances científicos y tecnológicos exigen la preparación de docentes altamente capacitados tanto en competencias cognitivas como investigativas. Se requiere formar profesionales innovadores, comprometidos y adaptables, capaces de responder a los desafíos del contexto educativo y social contemporáneo (Martínez, C. Moreno, R. Ferrer, M. 2023, p. 1).

Cabe resaltar que, en la Unidad Educativa San Juan se aprecia un alto índice de comparación al momento de aplicar habilidades pedagógicas a cuando no se lo aplica, lo mismo fue evidenciado por encuestas internas realizadas por el personal docente que trabaja en dicha institución. Es importante mencionar, que después de observar el resultado de encuesta al alumnado de 7mo año de EGB se constata que, tienen mucho positivismo hacia la aplicación de estrategias y habilidades pedagógicas dentro de su aprendizaje. En relación con esta afirmación, Sánchez (2024) sostiene que:

“La efectividad de la educación está claramente afectada por las capacidades docentes. Los educadores tienen un papel crucial en el proceso educativo, ya que orientan, inspiran y apoyan el crecimiento académico y personal del alumnado” (p. 23).

Esta declaración subraya la relevancia de las competencias docentes en la excelencia educativa. Los educadores no solo imparten saberes, sino que también inspiran y propician el crecimiento total de los alumnos, actuando como fundamentales en la enseñanza. Adicionalmente, Martínez, C. Ricard, V. Ferrer, M.T (2023) sostienen que:

La capacitación en competencias docentes debe centrarse en preparar expertos que puedan guiar el proceso educativo con responsabilidad, ingenio y dedicación, participando de manera activa en el aprendizaje, la comunicación, la evaluación y la relación con la comunidad educativa. (p. 2)

Esto subraya que la función del educador debe trascender la mera transmisión de contenidos; debe actuar como un líder en el proceso de enseñanza, siendo tanto comprometido como innovador. También menciona que la comunicación adecuada y la evaluación constante son elementos fundamentales en el crecimiento pedagógico. De este modo, el educador se transforma en un facilitador que no solo comparte saberes, sino que promueve el aprendizaje activo y la cooperación entre todos los participantes del ámbito educativo. Esto provoca una reflexión sobre la urgencia de implementar programas de formación que fortalezcan estas capacidades, permitiendo a los docentes impactar de manera constructiva en el entorno escolar y en la comunidad. De acuerdo con Iza Sánchez (2024):

Complementa esta visión al señalar que “Las destrezas docentes abarcan no solo la planificación y desarrollo de clases, sino también la capacidad de adaptarse a los estilos de aprendizaje del alumnado, incorporar herramientas tecnológicas y generar ambientes inclusivos y motivadores” (p. 6).

Esto resalta la complejidad de las competencias educativas, que deberían incluir desde la organización hasta la flexibilidad y la integración. En la actualidad, el profesorado debe dominar diferentes recursos tecnológicos y enfoques para satisfacer las necesidades y

preferencias diversas de su alumnado. Asimismo, es fundamental establecer un entorno donde todos se sientan parte y animados, para que el aprendizaje sea significativo y perdurable, esto requiere un compromiso constante con la creatividad y la comprensión en la enseñanza.

Según este autor, al identificar y ajustar su enfoque a las formas individuales de aprendizaje, el profesor facilita un aprendizaje más relevante y duradero. También se genera un entorno en el aula más acogedor y activo, donde el alumno percibe que su modo de aprender es apreciado y considerado, lo que contribuye a fortalecer su motivación interna.

El aprendizaje basado en problemas (ABP) se presenta como una estrategia eficaz que permite al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales, desarrollando competencias cognitivas y socioemocionales. Según la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2022):

El enfoque de aprendizaje mediante problemas facilita que el alumno adquiera habilidades para resolver situaciones reales, combinando saberes teóricos con la aplicación práctica. Se debe considerar la importancia práctica y situada del ABP, un enfoque que vincula la educación con experiencias reales. El alumno no se limita a recordar información, sino que la utiliza para enfrentar problemas genuinos, lo que mejora su entendimiento y su habilidad para aplicar lo aprendido en diferentes contextos. (p. 12).

De igual forma, el aprendizaje basado en proyectos promueve la autonomía y la investigación. “El método de Aprendizaje Basado en Proyectos permite que los alumnos reconozcan y examinen dificultades complejas, formulen hipótesis, realicen indagaciones y propongan soluciones, siempre con la guía del docente en su rol de facilitador” (SEP, 2022, p. 28).

Aquí se aborda el funcionamiento del ABP, subrayando el papel central del estudiante en la búsqueda activa de respuestas. El profesor, al actuar como guía, fomenta un entorno donde los alumnos asumen el control de su proceso de aprendizaje, lo que potencia su autonomía y habilidades de investigación. Este enfoque constituye una transformación significativa en

comparación con la enseñanza convencional, dirigiendo la educación hacia un desarrollo integral y aplicado.

Finalmente, desde una perspectiva global, los enfoques pedagógicos innovadores son fundamentales para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como señala Narváez Vinuesa (2023), “Los enfoques y tácticas educativas dirigidas hacia la innovación son esenciales para estructurar el proceso de aprendizaje, mediante recursos curriculares que favorezcan una instrucción significativa” (p. 7).

Esta afirmación subraya la importancia de crear enfoques educativos novedosos que ayuden en el traspaso de saberes. Emplear recursos curriculares pertinentes y técnicas creativas puede elevar notablemente el nivel del proceso de enseñanza y aprendizaje, ajustándose a las demandas contemporáneas de los alumnos.

METODOLOGÍA

La presente investigación fue diseñada para analizar de manera rigurosa el impacto de las habilidades pedagógicas en el aprendizaje de los estudiantes de séptimo año de EGB en la Unidad Educativa “Nuevo San Juan” durante el período académico 2024-2025. Se empleó un diseño de investigación no experimental y un enfoque cualitativo, que permitió la recolección de datos exhaustivos y diversos, lo cual proporcionó una visión integral de las variables presentadas.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Encuestas estructuradas

Las encuestas fueron dirigidas a los estudiantes que por una parte tenían poco interés en la diferencia de sus clases pero la mayoría afirmó la importancia de aplicarlas, gracias a sus respuestas. El instrumento utilizado consistió en un cuestionario cerrado de opciones múltiples, diseñado para recoger datos sobre el tiempo que se imparten estas habilidades, el

cambio del aplicarlas a cuando no lo hacen los docentes y la percepción del impacto de su constancia en el rendimiento académico.

Fichas de observación en el aula

Las fichas de observación estructuradas fueron utilizadas para registrar el comportamiento de los estudiantes durante las horas que se aplicaron las habilidades, que llevamos a impartir en la clase. Las observaciones se realizaron durante varias sesiones de clase y se llevaron a cabo sin intervenir en el desarrollo natural de las mismas.

RESULTADOS

Los resultados de la encuesta revelaron la importancia que los estudiantes otorgan a las habilidades pedagógicas de sus docentes. Un 33.3% de los encuestados considera que la claridad en la explicación de los temas por parte de los profesores influye significativamente en su comprensión. Asimismo, el 31.9% de los estudiantes percibe que las estrategias didácticas

innovadoras y participativas aplicadas por los docentes mejoran su motivación y el proceso de aprendizaje. Finalmente, un 34.8% de los estudiantes afirma que el apoyo y la retroalimentación constructiva brindada por los docentes son cruciales para su rendimiento académico.

Representación Gráfica: Influencias Habilidades Pedagógicas

La observación en el aula mostró un 26.3% acuerdo unánime entre los encuestados sobre la importancia de las habilidades pedagógicas, también un 21,1% utiliza estrategias innovadoras, por otro lado, un 23,3% consideran clave la comunicación efectiva y la planificación estratégica. Los estudiantes también identificaron juegos didácticos 8,9% fueron identificados como el recurso más efectivo para mejorar el aprendizaje. Finalmente, un 20,3% de los docentes observados están totalmente de acuerdo que la planificación estratégica mejora los resultados en el rendimiento académico de los estudiantes.

Representación Gráfica: Frecuencia Rendimiento Académico

Análisis de datos

El análisis de los datos cualitativos obtenidos a través de las encuestas, se realizó mediante técnicas de análisis descriptivo. Estos datos fueron procesados para obtener promedios, frecuencias y porcentajes, facilitando la interpretación de la relación entre las habilidades pedagógicas y el desempeño académico, pero, sobre todo, aprendizaje de los estudiantes.

Por otro lado, los datos recolectados a través de las observaciones en aula fueron analizados utilizando un enfoque temático. Las observaciones en el aula fueron examinadas en busca de patrones recurrentes de desempeño, concentración o atención entre los estudiantes, vinculados con la aplicación de habilidades que llevamos durante la investigación.

Este enfoque de análisis permitió obtener una visión completa y balanceada del fenómeno estudiado, al integrar los resultados con las tendencias identificadas. De esta forma, se lograron comprender las percepciones y experiencias subjetivas de los involucrados.

Replicabilidad del estudio

La metodología empleada garantiza que los resultados obtenidos en esta investigación sean lo suficientemente robustos para que cualquier profesional especializado en el tema pueda replicar el estudio en un contexto similar. Se proporcionaron descripciones de los instrumentos de recolección de datos, las técnicas de análisis y los procedimientos empleados, asegurando la transparencia en cada etapa del proceso investigativo. Además, la diversidad de técnicas utilizadas (encuestas y observaciones) ofrece una comprensión integral del impacto de las habilidades pedagógicas y un aprendizaje significativo, lo que refuerza la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos.

DISCUSIÓN

Los hallazgos de esta investigación coinciden con estudios previos que afirman que las competencias pedagógicas influyen directamente en el rendimiento académico. González (2021) afirma que "la educación eficiente se basa en gran parte en reconocer y utilizar correctamente los distintos modos en que los alumnos aprenden" (p. 15). Este planteamiento es coherente con los datos recolectados, que evidencian una mejora en la calidad del aprendizaje mediante el uso de estrategias didácticas diversas y centradas en el estudiante.

Del mismo modo, el uso de métodos que se ajustan a los estilos de aprendizaje individuales no solo optimiza la retención de contenidos, sino que también incrementa la motivación y el compromiso del alumno con su formación (González, 2021, p. 23). Esta afirmación se alinea con la presente investigación, al constatar que la aplicación de habilidades pedagógicas contribuye al desarrollo de aprendizajes más profundos, significativos y duraderos. En este sentido, Pérez y Morales (2020) sostienen que: El docente debe asumir un rol orientador,

facilitando experiencias que estimulen el análisis crítico y la participación activa del estudiante. Esta visión refuerza el carácter transformador del docente como mediador del conocimiento, capaz de diseñar ambientes de aprendizajes dinámicos y retadores. (p. 3).

CONCLUSIONES

En el transcurso de esta investigación se ha podido constatar que las habilidades pedagógicas desempeñan un rol determinante en el proceso educativo, ya que constituyen la base para una enseñanza de calidad. El docente que posee capacidades didácticas, comunicativas y metodológicas logra captar el interés del estudiante, facilitando la comprensión de los contenidos y promoviendo aprendizajes significativos. Estas habilidades no solo se relacionan con el conocimiento del área, sino con la capacidad para planificar, ejecutar y evaluar de manera efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el caso específico de los estudiantes de séptimo año de la Escuela “Nuevo San Juan”, se evidenció que aquellos docentes que implementan estrategias activas, utilizan recursos innovadores y fomentan un ambiente de respeto y participación, logran mejores resultados académicos en sus alumnos. De este modo, se confirma que la relación pedagógica entre docente y estudiante es un factor decisivo en el desarrollo académico y personal del educando.

Sin embargo, también se identificaron algunas limitaciones que afectan la efectividad del proceso educativo. Entre ellas, destacan la escasa capacitación continua, la falta de dominio en el uso de herramientas tecnológicas, y la poca motivación hacia la innovación pedagógica. Estas debilidades requieren ser abordadas mediante programas de formación profesional que fortalezcan las competencias pedagógicas de los docentes, con el fin de asegurar una enseñanza adaptada a las demandas actuales. Es importante resaltar que el fortalecimiento de las habilidades pedagógicas debe ser una prioridad dentro de las políticas educativas institucionales. El trabajo colaborativo, la retroalimentación constante y el acompañamiento docente son prácticas necesarias para garantizar el perfeccionamiento profesional y, con ello,

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. La formación integral del docente repercute directamente en la calidad del sistema educativo y en la equidad de oportunidades para todos los estudiantes. En síntesis, se concluye que el desarrollo de habilidades pedagógicas no solo es un medio para alcanzar aprendizajes significativos, sino una condición indispensable para transformar la práctica docente y elevar el nivel de calidad educativa. Se recomienda a las instituciones educativas fomentar espacios de reflexión y actualización continua, promoviendo una cultura pedagógica basada en la excelencia, la ética profesional y el compromiso con el aprendizaje de los estudiantes de Educación General Básica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Flores Solano, M., León Sánchez, C., Moreno Narváez, A., & Guatoquina

Samaniego, J. Rol Docente en el Fortalecimiento del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los Estudiantes de Educación General Básica.

Polo del Conocimiento. 2024;

9(10).<https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/8426/html>

González, M. (2022). Estilos de aprendizaje y su influencia en el aprendizaje efectivo. Revista Estilos de Aprendizaje, 15(Núm. Especial).

<https://doi.org/10.55777/rea.v15iEspecial>

Iza Sánchez, S. B., Ron Caicedo, A. R., Grunauer Robalino, G. R., & Castillo

Montúfar, C. R. (2024). Habilidades pedagógicas del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Colegio Particular Brigham Young School,

Quito. Revista Scientific, 9(E4), 21–40.

https://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/1429

Pastora Alejo, B., Fuentes Aparicio, A., Pastora Alejo, B., & Fuentes Aparicio,

A. (2021). La planificación de estrategias de enseñanza en un entorno virtual de aprendizaje. *Revista Científica UISRAEL*, 8(1), 59-76.

<https://doi.org/10.35290/rcui.v8n1.2021.341>

Secretaría de Educación Pública (SEP). (2022). Metodología de Aprendizaje

Basado en Problemas (ABP) Documento PDF. Educación Básica SEP.

<https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/Metodologia-ABP-Final.pdf>

Sonia R, M. (2021) Habilidades Pedagógicas en los Docentes para la Inclusión

educativa y la atención a la diversidad. Guayaquil – Ecuador.

<http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/4567/1/TM-ULVR-0361.pdf>

Vera, F., Morales, M., & Villanueva-Mascort, G. (2022). Aprendizaje activo

versus enseñanza tradicional: Estudio de caso con estudiantes de grado de un Tecnológico mexicano. *Transformar*, 3(3), Article 3.

<https://biblioteca.ciencialatina.org/aprendizaje-activo-y-ensenanza-efectiva/>

Martínez Carranza, R., Moreno Ricard, J., & Ferrer Madrazo, L. (2023).

Desafíos en la formación integral de los profesionales de la educación superior. *Revista Internacional de Educación y Desarrollo*, 15(2), 1–15.

<https://biblioteca.ciencialatina.org/wp-content/uploads/2024/04/Aprendizaje-activo-y-ensenanza-efectiva.pdf>

Sánchez, L. (2024). Capacidades docentes y su impacto en el aprendizaje efectivo.

Revista Iberoamericana de Educación y Pedagogía, 32(1), 20–30.

<http://scielo.sld.cu/pdf/vrcm/n76/1992-8238-vrcm-76-e1947.pdf>

Narváez Vinuesa, J. (2023). Métodos y estrategias de enseñanza orientadas a la

innovación pedagógica. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias

Sociales y Humanidades, 4(6), 649–657.

<https://doi.org/10.56712/latam.v4i6.1475>